

PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT

LAPORAN RESMI

MODUL 7 – PYTHON MODULES AND PACKAGES

KELOMPOK 10

24083010034 Aisyah Amalia Hamid

24083010047 Siti Naia Hesti Rachmawati

LABORATORIUM STATISTIKA DAN SAINS DATA

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR**

SOAL TUGAS PRAKTIKUM

Buat kode script dengan menggunakan konsep Module and Package untuk memperlakukan package itu sendiri layaknya modul.

```
src/
├── luas
│   ├── __init__.py
│   ├── lingkaran.py
│   ├── persegi.py
│   └── segitiga.py
└── skrip-utama.py
```



```
import luas

luas.luas_lingkaran()
luas.luas_persegi()
luas.luas_segitiga()
```

***Selesaikan latihan dengan interaksi melalui LMS apabila terdapat materi yang belum dipahami.

ANALISIS MASALAH

Modularisasi adalah teknik penting dalam pengembangan perangkat lunak modern, termasuk dalam pemrograman Python. Python menyediakan fasilitas *modules* dan *packages* untuk memecah program menjadi bagian-bagian terpisah yang dapat digunakan kembali. Dengan cara ini, definisi seperti fungsi dan kelas dapat disimpan dalam file terpisah (modul) dan kemudian diimpor ke dalam skrip lain sesuai kebutuhan. Pendekatan modular mengelompokkan fungsionalitas program ke dalam unit-unit independen, membuat pengembangan perangkat lunak berskala besar menjadi lebih terstruktur. Seperti yang disampaikan dalam literatur pemrograman, penulisan program menjadi lebih efisien dan kode lebih mudah dibaca ketika modularisasi diterapkan. Pendekatan ini juga menghindari pengulangan logika yang sama di beberapa tempat, sehingga memudahkan pemeliharaan dan mempercepat proses pengembangan jangka panjang.

Pada praktikum ini, kami diminta membuat struktur *package* luas dengan folder `src/luas/` berisi modules `__init__.py` dan submodul `lingkaran.py`, `persegi.py`, `segitiga.py`, serta skrip utama di `src/skrip-utama.py`. *Package* ini menyimpan fungsi-fungsi perhitungan luas bangun datar dalam submodul yang terpisah. Tujuannya adalah agar *package* luas dapat diperlakukan seperti satu modul tunggal di skrip utama, yaitu cukup dengan menuliskan `import luas`, skrip dapat langsung memanggil `luas.luas_lingkaran()`, `luas.luas_persegi()`, `luas.luas_segitiga()`. Tanpa harus mengimpor masing-masing submodul satu per satu. Secara teknis, hal ini menjadi tantangan tersendiri, jika file `__init__.py` kosong atau tidak mengatur ekspor fungsi, perintah `import luas` hanya memuat *package* tanpa memuat submodul di dalamnya. Akibatnya, namespace *package* luas tidak otomatis berisi nama fungsi dari submodul, sehingga perintah `luas.luas_lingkaran()` akan gagal karena nama tersebut belum ada pada *package* luas. Dokumentasi Python menjelaskan bahwa: menggunakan sintaks `from package import nama`, interpreter akan memeriksa apakah nama tersebut didefinisikan dalam *package* (misalnya dalam `__init__.py`); jika tidak ditemukan, Python akan menganggapnya sebagai nama submodul dan mencoba memuat modul yang bersangkutan. Hal ini menegaskan bahwa tanpa pernyataan eksplisit dalam `__init__.py`, fungsi-fungsi di submodul tidak dapat langsung diakses melalui *package* luas.

Solusi yang dapat diimplementasikan adalah menuliskan pernyataan impor di dalam `__init__.py` *package* luas sehingga submodul-submodul tersebut dimuat ketika *package* diimpor. Misalnya, file `luas/__init__.py` dapat berisi baris-baris seperti `from .lingkaran import luas_lingkaran, from .persegi import luas_persegi, from .segitiga import luas_segitiga`. Dengan penempatan ini, saat skrip utama menjalankan `import luas`, Python akan mengeksekusi `__init__.py` dan otomatis mengimpor fungsi-fungsi yang diperlukan. Akibatnya, nama-nama fungsi `luas_lingkaran`, `luas_persegi`, `luas_segitiga`, dapat menjadi atribut *package* luas, memungkinkan pemanggilan `luas.luas_lingkaran()` langsung. Pendekatan ini sederhana dan selaras dengan tujuan praktikum, yaitu menyederhanakan antarmuka *package*.

Praktikum ini juga mengharuskan agar skrip utama (`skrip-utama.py`) hanya mengimpor *package* luas, tanpa mengakses submodul seperti `luas.persegi` atau `luas.segitiga` secara langsung. Dengan struktur `__init__.py` yang tepat, skrip utama dapat memanggil fungsi seperti `luas.luas_persegi(4)` tanpa perlu mengetahui letak fungsi tersebut berada di submodul mana. Hal ini sesuai prinsip enkapsulasi dalam modularisasi, di mana pengguna *package* cukup mengenali antarmuka publik yang disediakan, tanpa mengakses detail implementasi internal *package*.

Refleksi dari penggunaan pendekatan modular ini menunjukkan berbagai manfaat signifikan. Pertama, keterbacaan kode meningkat karena skrip utama hanya perlu satu baris `import luas` dan fokus pada logika pemanggilan fungsi saja. Struktur *package* yang terorganisir memisahkan detail implementasi perhitungan dari alur utama program, sehingga lebih mudah dipahami.

Kedua, pemeliharaan kode menjadi lebih praktis. Jika suatu saat rumus perhitungan luas suatu bangun perlu diperbarui, perubahan cukup dilakukan di modul terkait tanpa harus menyentuh modul lain atau skrip utama. Tanpa modularisasi, setiap perubahan seperti ini dapat memerlukan perbaikan di banyak tempat, membuat proses pengembangan menjadi rumit. Sebagaimana dikemukakan dalam sumber referensi, modularisasi memang dapat menghindari pekerjaan repetitif dan memastikan perbaikan kode yang lebih mudah.

Ketiga, aspek reusabilitas kode terpenuhi, *package* luas dapat digunakan kembali pada proyek lain hanya dengan impor *package* yang sama, tanpa perlu menyalin ulang implementasi fungsi.

Secara keseluruhan, penerapan modularisasi *package* luas meningkatkan efisiensi pengembangan, menjadikan kode lebih mudah dibaca, dan menjamin bahwa komponen perhitungan dapat dipakai ulang serta mudah dirawat.

HASIL PRAKTIKUM

Pola struktur direktori menggambarkan penerapan konsep modularisasi dalam Python. Dalam praktikum ini, setiap berkas `.py` berperan sebagai modul terpisah yang menyimpan bagian kode khusus. Menurut Python, *modules* didefinisikan sebagai berkas berisi definisi dan pernyataan Python. Pada struktur, direktori luas merupakan sekumpulan modul (`lingkaran.py`, `persegi.py`, `segitiga.py`) yang dihimpun menjadi satu *package*, sesuai dengan prinsip pemrograman modular yang memecah program menjadi komponen-komponen fungsional. Dengan cara ini, pengelompokan kode ke dalam modul-modul tersendiri memudahkan pengorganisasian program dan mempertegas batas tanggung jawab masing-masing bagian.

Berkas `__init__.py` pada folder luas memiliki peran krusial untuk menandai folder sebagai *package* Python. Dengan Python, kehadiran file `__init__.py` diperlukan agar interpreter Python memperlakukan direktori bersangkutan sebagai *package*. Dengan demikian, folder luas diakui sebagai *package*, bukan sekadar folder biasa. File `__init__.py` dapat dibiarkan kosong atau memuat kode inisialisasi *package*. Misalnya, file ini bisa berisi perintah impor relatif (seperti `from .lingkaran import luas_lingkaran`) sehingga fungsi-fungsi pada modul sub-*package* (`lingkaran.py`, `persegi.py`, `segitiga.py`) tersedia di namespace *package*. Sehingga, saat melakukan `import luas`, semua fungsi yang diperlukan dari setiap modul bisa langsung diakses melalui *package* luas. Hal ini mewujudkan konsep “*package* layaknya modul”, di mana *package* luas berperilaku seperti satu modul tersentralisasi yang menggabungkan fungsionalitas dari modul-modul di dalamnya.

Masing-masing modul dalam *package* luas memiliki peran spesifik. Berkas `lingkaran.py` mendefinisikan fungsi `luas_lingkaran` yang menghitung luas lingkaran berdasarkan jari-jarinya. Begitu pula `persegi.py` dan `segitiga.py` masing-masing memuat fungsi `luas_persegi(sisi)` dan `luas_segitiga(alas, tinggi)` untuk menghitung luas persegi dan segitiga. Dengan memisahkan fungsi perhitungan setiap bangun datar ke modul yang berbeda, struktur ini menerapkan prinsip *single responsibility* secara konkret. Setiap modul hanya bertanggung jawab terhadap satu jenis perhitungan, sehingga kode menjadi lebih fokus dan mudah diuji. Jika di masa depan diperlukan penambahan bangun baru (misalnya luas jajar genjang, trapesium, dan lain sebagainya), modul baru dapat dibuat tanpa mengganggu modul yang sudah ada. Pendekatan ini meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode, karena dapat menemukan dan memperbaiki fungsi spesifik dalam modul terkait saja.

Direktori `__pycache__` merupakan folder otomatis yang dibuat oleh Python saat modul-modul dalam *package* diimpor. Folder tersebut menyimpan hasil bytecode (`*.pyc`) setiap modul, sehingga pada impor berikutnya interpreter dapat memuat kode lebih cepat. Misalnya, ketika fungsi `luas_lingkaran()` pertama kali diakses, Python mengkompilasi `lingkaran.py` dan menyimpan bytecode-nya di `__pycache__`. Pada pemanggilan selanjutnya, bytecode akan dimuat tanpa mengompilasi ulang, meningkatkan efisiensi pemuatan modul. Dalam manajemen kode sumber (version control), `__pycache__` sering diabaikan karena tidak berpengaruh terhadap logika program. Namun, keberadaannya menunjukkan bahwa interpreter otomatis menyiapkan optimasi kinerja untuk modul dalam *package*.

Berkas skrip-utama.py di direktori `src/` adalah titik masuk (entry point) eksekusi program. Skrip ini mengimpor *package* luas dan memanfaatkan fungsi di dalamnya dengan sintaks seperti `luas.luas_lingkaran()`, `luas.luas_persegi()`, dan `luas.luas_segitiga()`. Saat dijalankan, Python akan mencari *package* luas berdasarkan modul (direktori `src/`). Ketika ditemukan, interpreter akan mengeksekusi `__init__.py` untuk menyiapkan namespace *package*. Setelah itu, setiap fungsi seperti `luas.luas_lingkaran()` diteruskan ke fungsi sesuai, misalnya di modul `lingkaran.py`. Kesimpulannya, struktur memungkinkan *package* luas bertindak layaknya modul tunggal berisi berbagai fungsi khusus luas bangun datar. Alur sepenuhnya mendukung modularitas: skrip utama cukup fokus pada logika alur program (misalnya menampilkan menu dan menangani input), sementara detail perhitungan luas tiap bangun dipisahkan ke modul modul di dalam *package*. Sehingga, *package* luas

beserta berkas-berkas di dalamnya mendukung keseluruhan proses eksekusi program secara terorganisir.

Secara keseluruhan, struktur mengimplementasikan prinsip modularisasi Python secara konkret. Pembagian fungsi ke dalam modul-modul terpisah di dalam *package* memfasilitasi pemisahan, pemeliharaan, dan penggunaan ulang kode. Dengan setiap modul hanya bertugas untuk satu jenis perhitungan, kode menjadi lebih terstruktur dan tidak tumpang tindih. Selain itu, pengelompokan modul ke dalam *package* luas menjaga namespace tetap rapi dan mencegah konflik nama. Pendekatan ini “*memfasilitasi struktur proyek yang lebih baik, menjadikan kode lebih modular, dapat digunakan kembali, dan lebih mudah dinavigasi*”. Dengan demikian, desain direktori dan berkas pada praktikum ini memperlihatkan pemahaman dan penerapan prinsip modularisasi yang efektif dalam pemrograman Python.

`__init__.py`


```
Praktikum07 > src > luas > __init__.py
1  from .lingkaran import luas_lingkar
2  from .persegi import luas_persegi
3  from .segitiga import luas_segitiga
4
5
```

Module `__init__.py` merupakan komponen penting pada suatu *package* di Python. Direktori Python hanya akan dikenali sebagai *package* jika berisi berkas `__init__.py`. Pada kondisi tertentu, `__init__.py` bisa berupa berkas kosong. Namun dalam praktikum ini, modules digunakan untuk menjalankan kode inisialisasi *package* yang bisa juga digunakan untuk menetapkan variabel khusus (misalnya `__all__`). Ketika *package* diimpor, berkas `__init__.py` dieksekusi pertama kali dan semua objek yang didefinisikan di dalamnya akan diikat ke namespace *package* tersebut. Sehingga, `__init__.py` berfungsi sebagai titik kumpul atau pengontrol bagi atribut-atribut *package*, memungkinkan *package* untuk memperkenalkan antarmuka publik tertentu dan menyembunyikan detail implementasi internal.

Kode `__init__.py` menggunakan sintaks impor relatif, misalnya `from .lingkaran import luas_lingkar`. Titik (.) mengindikasikan bahwa Python harus mencari modul `lingkaran` dalam *package* yang sama. Pendekatan ini memastikan bahwa modul yang

diimpor benar-benar berasal dari subdirektori *package*, bukan dari modul luar dengan nama serupa. Hal ini juga menghindari masalah jika direktori kerja (*working directory*) berbeda. Misalnya, penggunaan impor relatif seperti `from . import a`, Python akan mencari modul `a` dalam folder *package* bersangkutan, sehingga impor *tidak bergantung* pada direktori kerja saat ini. Sehingga, penggunaan impor relatif menjaga konsistensi dan keandalan pencarian modul dalam struktur *package* yang sama.

Dengan `from .lingkaran import luas_lingkaran` (demikian pula untuk persegi dan segitiga) di dalam `__init__.py`, kita menjelaskan fungsi tersebut sebagai bagian dari *package*. Maka, saat *package* luas diimpor, ketiga fungsi `luas_lingkaran()`, `luas_persegi()`, dan `luas_segitiga()` tersedia sebagai atribut. Berkas `__init__.py` bertindak sebagai skrip ekspor (*exporting script*) untuk *package*. Membuat `__init__.py` berfungsi sebagai titik fokus untuk mengekspor modul kepada pengguna *package*, sementara bagian yang tidak diekspor tetap tersembunyi. Dengan demikian, penempatan fungsi di `__init__.py` dilakukan untuk mengenkapsulasi fungsi tersebut dalam antarmuka *package* yang terpusat.

Karena `__init__.py` telah mengimpor fungsi-fungsi tersebut, pemanggilan fungsi dapat langsung dilakukan melalui *package*. Misalnya, setelah menjalankan `import luas`, pengguna dapat memanggil fungsi `luas.luas_persegi()` tanpa mengimpor modul persegi secara eksplisit. Karena saat `import luas`, Python mengeksekusi `__init__.py` dan mengikat nama-nama fungsi tersebut ke objek *package* luas. Sesuai dengan mekanisme import Python. Oleh karena itu, fungsi di `__init__.py` memungkinkan input langsung dikenali sebagai bagian dari *package*. Langkah inisialisasi ini membuat kode di menjadi lebih bersih dan sederhana, karena semua kebutuhan impor sudah ditangani oleh `__init__.py`.

Prinsip enkapsulasi dan penyederhanaan antarmuka membuat detail internal, seperti modul-modul, disembunyikan dari pengguna biasa. Pengguna cukup mengetahui fungsi publik, tanpa memahami struktur berkas dalam *package*. Dengan demikian, *package* luas menyajikan antarmuka tunggal berupa fungsi-fungsi luas, tanpa mengekspos modul-modul internalnya. Desain ini memperjelas enkapsulasi, hanya API yang relevan yang terlihat, sedangkan implementasi modular bangun datar berada di balik layar. Praktisnya, pengguna dapat menulis kode lebih ringkas seperti `luas.luas_segitiga()`, tanpa mengimpor submodul segitiga secara terpisah.

File `__init__.py` pada *package* Python bukan hanya untuk penanda *package*, tetapi juga mengatur nama yang diekspos oleh *package*. Dengan impor relatif di `__init__.py`, *package* memastikan bahwa modul internal (lingkaran, persegi, segitiga) diakses dari dalam *package* yang sama. Fungsi luas pada `__init__.py` memungkinkan fungsi tersebut dipanggil langsung sebagai atribut *package* (misalnya `luas.luas_persegi()`), sehingga *package* menjadi lebih ringkas. Pendekatan mencerminkan prinsip enkapsulasi dan penyederhanaan desain: *package* hanya menampilkan fungsi penting saja, sementara struktur internalnya disembunyikan.

lingkaran.py


```
Praktikum07 > src > luas > lingkaran.py > ...
1 def luas_lingkaran(jari_jari):
2     return 3.14 * jari_jari ** 2
3
```

Module `luas_lingkaran` menghitung *luas* lingkaran dengan rumus matematika prinsip geometri lingkaran. Secara matematis, luas lingkaran dihitung dengan rumus $A = \pi \cdot r^2$, di mana r adalah jari-jari lingkaran. Dengan konstanta π yang diaproksimasi oleh nilai 3.14. Kemudian, implementasi mengalikan 3.14 dengan nilai `jari_jari` dikuadratkan. Fungsi juga mendukung pemisahan logika perhitungan area lingkaran ke modul, sehingga mempermudah keterbacaan dan pemeliharaan kode.

1. Parameter `Jari_Jari`

`Jari_jari` merupakan *parameter* penampung nilai jari-jari lingkaran yang diberikan. *Parameter* adalah variabel yang didefinisikan pada fungsi penerima nilai *argumen saat fungsi dipanggil*. Misal, program memanggil `luas_lingkaran(5)`, maka nilai 5 adalah *argumen* yang mengisi *parameter* `jari_jari` di dalam fungsi. Sehingga `jari_jari` berfungsi sebagai tempat penampung (*placeholder*) untuk nilai input yang disediakan pengguna atau pemanggil fungsi.

2. Operator `** 2`

Operator `**` merupakan perpangkatan (eksponen). Penulisan `x ** 2` berarti x dipangkatkan dua (kuadrat). Pada `luas_lingkaran`, `jari_jari ** 2` menghitung kuadrat

nilai jari_jari. Hasil perpangkatan kemudian dikalikan 3.14 untuk memperoleh luas lingkaran. Sehingga, operator `**` adalah cara Python melakukan perpangkatan bilangan, membuat `jari_jari ** 2` secara otomatis menghasilkan nilai jari-jari kuadrat sesuai rumus luas lingkaran.

3. Alur Logika Fungsi (Input > Proses > Return)

Saat `luas_lingkaran` dipanggil, nilai argumen masuk dalam *parameter* `jari_jari`. Misalnya, `luas_lingkaran(7)` membuat `jari_jari` bernilai 7 dalam fungsi. (Parameter menerima nilai secara otomatis). Dalam fungsi, operasi matematika dilakukan sesuai rumus. Pertama, menghitung kuadrat jari-jari (misalnya $7 ** 2 = 49$). Kemudian hasil dikalikan 3.14. Secara berurutan. Proses ini sesuai aturan *operator precedence*. Dengan hasil perhitungan merupakan nilai luas lingkaran.

Setelah dihitung, fungsi menggunakan *return* untuk mengembalikan nilai kepada pemanggil fungsi. *Return* berfungsi mengeluarkan hasil pada program pemanggil fungsi. Karena fungsi hanya berisi `return 3.14 * jari_jari ** 2`, nilai tersebut akan dikembalikan setelah baris perhitungan dieksekusi. Sehingga, keseluruhan fungsi menerima input (jari-jari), memproses perhitungan aritmatika, lalu mengeluarkan (mengembalikan) hasil perhitungan tersebut.

4. Konsep Modularisasi

Fungsi `luas_lingkaran` mencerminkan *modularisasi* pada Python. Modularisasi merupakan praktik memecah program kompleks menjadi bagian kecil atau modul dengan tujuan spesifik. Fungsi juga hanya mengemban tugas tunggal. Sehingga, perhitungan luas lingkaran berdasarkan jari-jari masuk dalam konsep kode bersifat terpisah dan *reusable*. Dengan definisi `luas_lingkaran` dalam modul, kode perhitungan luas lingkaran dapat diorganisasi terpisah dari kode lain.

4.1. Akses Fungsi melalui `__init__.py`

Package merupakan kumpulan modul terorganisir dalam direktori, agar direktori dikenali sebagai *package*, diperlukan berkas `__init__.py`. Tidak hanya menandai direktori, file ini juga melakukan inisialisasi, seperti mengimpor fungsi-fungsi dari modul dalam paket agar lebih mudah diakses. Pada praktikum, `luas_lingkaran` telah didefinisikan dalam modul `lingkaran.py` dengan `def`, kemudian diimpor `__init__.py` dengan pernyataan `from lingkaran import luas_lingkaran`. Sehingga, fungsi dapat langsung diakses melalui sintaks `from lingkaran import luas_lingkaran`, tanpa harus memanggil nama modulnya secara eksplisit.

Dengan memanfaatkan `__init__.py`, modularisasi program menjadi lebih efisien karena fungsi penting dapat langsung tersedia di *package*. Hal ini membuat pemanggilan fungsi ringkas dan menerapkan struktur program rapi dan terorganisir dalam Python.

persegi.py

`Luas_persegi` digunakan untuk menghitung luas bangun datar persegi berdasarkan sisi. Secara matematis, rumus luas persegi adalah $sisi \times sisi$ atau s^2 . Sehingga, rumus ini diimplementasikan langsung pada kode dengan `sisi * sisi`.

Pada praktikum, struktur adalah bagian krusial dalam membangun sistem skalabel dan mudah dipelihara. Salah satu praktik yang umum dalam mendukung struktur yaitu dengan memisahkan logika-logika fungsional dalam file atau modul terpisah, kemudian disatukan dalam sebuah *package* memanfaatkan file `__init__.py`.


```
Praktikum07 > src > luas > persegi.py > ...
1 def luas_persegi(sisi):
2     return sisi * sisi
3
```

`Luas_persegi(sisi)` adalah contoh fungsi yang didefinisikan secara modular dalam file `persegi.py`. Dengan tujuan menghitung luas persegi. Nama fungsi `luas_persegi` dibuat deskriptif dengan parameter `sisi` berfungsi sebagai *placeholder* untuk nilai panjang sisi persegi yang akan dihitung. Sekilas sederhana. Namun, fungsi ini menyimpan baik prinsip dasar pemrograman. Mulai dari enkapsulasi proses perhitungan hingga penerapan desain kode yang *reusable*.

`Return sisi * sisi` menghitung hasil dari parameter tersebut yang akan dikembalikan kepada pemanggil. Dalam pemrograman, perintah `return` tidak hanya menunjukkan akhir dari sebuah fungsi, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara fungsi dan si pemanggil fungsi. Sehingga, ketika `luas_persegi(6)` dipanggil, nilai 36 dikembalikan dan dapat langsung digunakan dalam ekspresi lain, disimpan ke dalam variabel, atau ditampilkan ke layar.

Fungsi `luas_persegi` merupakan salah satu modul *package* bangun datar. Agar fungsi ini dapat diakses dari luar modul dengan lebih efisiensi, digunakan `__init__.py` dalam folder *package*. Dalam `__init__.py`, dituliskan baris berikut:

```
2 from .persegi import luas_persegi
```

Baris menyatakan bahwa dari file `persegi.py`, fungsi `luas_persegi` diimpor dalam *namespace package*. `__init__.py` berfungsi sebagai gerbang ekspor, dengan menyaring dan menentukan fungsi yang menjadi wajah publik *package*. Hal ini memudahkan pengguna karena mereka dapat hanya berinteraksi dengan antarmuka luar saja, tanpa perlu mengetahui definisi fungsi secara spesifik. Prinsip ini mendukung abstraksi pengembangan perangkat lunak. Logika `persegi.py` disembunyikan dari pengguna, yang hanya mengetahui fungsi `luas_persegi` dan cara penggunaan. Sehingga, jika logika `persegi.py` diperbarui, pengguna tidak mengubah fungsi, selama `__init__.py` tetap dapat diakses.

Fungsi `luas_persegi` bukan hanya]contoh implementasi rumus matematika, tetapi bagaimana fungsionalitas dikemas, diatur, dan diekspor dengan terstruktur dalam sistem pemrograman. Melalui pengelolaan `__init__.py`, tidak hanya lebih rapi dan efisien, sistem juga mendukung prinsip keberlanjutan dan kemudahan penggunaan dalam pengembangan perangkat lunak modern.

segitiga.py


```
Praktikum07 > src > luas > segitiga.py > ...
1 def luas_segitiga(alas, tinggi):
2     return 0.5 * alas * tinggi
3
```

`Segitiga.py` merupakan salah satu modul dengan fungsi utama, yaitu `luas_segitiga`. *Module ini berada* dalam folder `luas`, ditandai dengan package melalui `__init__.py`. Sehingga, semua bangun datar memiliki modul tersendiri, yang berisi fokus pada satu bentuk geometri. Hal Ini mengadopsi prinsip *separation of concerns*.

Dengan struktur ini, fungsi `luas_segitiga` dapat dipanggil dari luar modul dengan melalui statement seperti:

```
from luas import luas_segitiga
```

Hal ini memungkinkan karena `__init__.py` mengatur ekspor fungsinya melalui:

```
from .segitiga import luas_segitiga
```

Fungsi menerima dua parameter, alas (panjang alas segitiga), dan tinggi segitiga yang berhadapan dengan alas tersebut.

```
2 | return 0.5 * alas * tinggi
```

Baris `return` merepresentasikan formula perhitungan luas segitiga. `0.5` menunjukkan pemilihan `float` agar hasil perkalian juga bertipe `float` agar hasil tidak terpotong bila menggunakan bilangan desimal pada alas atau tinggi. Fungsi ini bersifat *pure function*, artinya output hanya bergantung pada input tanpa efek samping. `Segitiga.py` tidak hanya mengimplementasi rumus segitiga, melainkan bagian penting struktur yang mendukung keterbacaan, pemisahan, dan kemudahan pengembangan program lebih lanjut. Fungsinya telah didesain agar fleksibel, presisi, dan mudah diintegrasikan dalam sistem lebih besar.

Implementasi Fungsi Luas Bangun Datar dan Bangun Ruang

Untuk mendukung prinsip modularitas dan pemisahan tanggung jawab (*separation of concerns*), kami menambahkan dua modul tambahan dalam package luas, yaitu `jajar_genjang.py` dan `trapesium.py`. Penambahan ini bertujuan agar seluruh bangun datar memiliki modul tersendiri yang fokus pada satu bentuk geometri, sehingga struktur program lebih terorganisir dan mudah diperluas.

Selain itu, kami juga membuat package baru bernama 'volume' berisi berbagai bentuk bangun ruang. Seperti kubus, bola, kerucut, limas, prisma, dan tabung. Dengan memisahkan bangun datar dan bangun ruang dalam dua package yang berbeda, struktur kode menjadi lebih rapi, konsisten, dan scalable jika ingin dikembangkan lebih lanjut.

Bentuk struktur baru:

Dengan struktur ini, seluruh fungsi baik dari bangun datar maupun bangun ruang dapat digunakan secara terpisah ataupun terintegrasi dalam sistem yang lebih besar. Pemisahan logika ke dalam package luas dan volume memudahkan dalam pengujian, pemeliharaan, serta pengembangan fitur tambahan di masa mendatang.

jajar_genjang.py

Modul `jajar_genjang.py` berisi *pure function* untuk menghitung luas bangun datar jajar genjang. Kemudian, fungsi di-*import* pada file `__init__.py` untuk pemanggilan fungsi dari luar direktori.

Kode pada file `jajar_genjang.py` terdiri atas satu fungsi utama sebagai berikut:

```
Praktikum07 > src > luas > jajar_genjang.py > ...
1  def luas_jajar_genjang(alas, tinggi):
2      return alas * tinggi
3
```

Fungsi didefinisikan dua parameter (`alas`, `tinggi`) representasi alas dan tinggi jajar genjang. Keduanya numerik (`int` atau `float`). Kode `return alas * tinggi` menerapkan rumus luas jajar genjang secara matematis dengan mengembalikan hasil perkalian dari parameter `alas` dan `tinggi`.

Agar fungsi dapat diakses dari luar folder `luas`, `__init__.py` digunakan sebagai pintu masuk (*entry point*) modul. Di dalamnya, terdapat baris berikut:

```
5  from .jajar_genjang import luas_jajar_genjang
```

Baris `from` memungkinkan fungsi diakses secara langsung dari paket `luas`. Sehingga, pengguna tidak perlu mengimpor langsung file, cukup dari *package* `luas`. Dengan pendekatan modular ini, pengembangan kode akan lebih terstruktur dan mudah diuji secara terpisah.

trapesium.py

`Trapesium.py` berisi fungsi khusus untuk menghitung luas trapesium dalam sistem pemrograman berbasis Python yang dirancang secara modular.

```
Praktikum07 > src > luas > trapesium.py > ...
1 def luas_trapesium(alas_atas, alas_bawah, tinggi):
2     return 0.5 * (alas_atas + alas_bawah) * tinggi
3
```

Fungsi `luas_trapesium` digunakan untuk menghitung luas bangun datar trapesium. Fungsi ini menerima tiga buah parameter, yaitu:

- a) `alas_atas`, yang merupakan panjang sisi atas trapesium,
- b) `alas_bawah`, yang merupakan panjang sisi bawah trapesium,
- c) `tinggi`, yang merupakan tinggi trapesium (jarak tegak lurus antara alas atas dan alas bawah).

Pendefinisian fungsi menggunakan `def` yang merupakan standar dalam Python untuk membuat fungsi baru. Sementara `return` menghitung luas bangun datar trapesium. Perhitungan ini mengikuti rumus dasar geometri untuk trapesium, yaitu:

$$Luas = \frac{1}{2} (aa + ab) \times tinggi$$

Dengan `return`, kode mengembalikan hasil perhitungan ke pemanggil. Sehingga, ketika fungsi `luas_trapesium` dipanggil dengan parameter, hasil akhirnya adalah nilai luas dari trapesium yang dihitung menggunakan rumus tersebut.

Untuk mengakses `luas_trapesium` langsung dari *package*, `__init__.py` dalam folder sudah melakukan *relative import* dengan:

```
4 from .trapesium import luas_trapesium
```

Melalui *from - import*, pengguna tidak perlu mengetahui detail sumber fungsi file. Mereka cukup mengimpor langsung dari package luas seperti ini:

```
from luas import luas_trapesium
```

Input `luas_trapesium` ini adalah penerapan *abstraksi* dalam pemrograman, yaitu menyembunyikan detail implementasi internal, dan hanya mengekspos fungsi penting yang diperlukan oleh pengguna package. `Trapesium.py` merepresentasikan pendekatan modular dalam Python dengan membagi perhitungan dalam fungsi terpisah sesuai bangun datar.

Fungsi `luas_trapesium` menyajikan cara yang efisien untuk menghitung luas trapesium dengan tiga parameter input saja. Dengan pendekatan modular ini, fungsi `luas_trapesium` tidak hanya mempermudah perhitungan luas secara efisien, tetapi juga mendukung keterbacaan, pemeliharaan kode, dan fleksibilitas pengembangan lanjutan—misalnya, penambahan validasi input atau konversi satuan panjang.

Volume (Bangun Ruang)

`__init__.py` (bangun ruang)


```
Praktikum07 > src > volume > __init__.py
1  from .kubus import volume_kubus
2  from .bola import volume_bola
3  from .limas import volume_limas
4  from .tabung import volume_tabung
5  from .prisma import volume_prisma
6  from .kerucut import volume_kerucut
7
```

Dalam Python, package merupakan mekanisme organisasi modul yang saling berhubungan menjadi kesatuan terstruktur dan mudah digunakan. Komponen krusial dalam package adalah `__init__.py`, tidak hanya menandai direktori package Python, tetapi juga mengatur antarmuka dan perilaku package saat diimpor. Folder dikenali sebagai package jika memiliki berkas `__init__.py`. Dalam *package* `volume`, `__init__.py` digunakan untuk inisialisasi package saat diimpor, mendefinisikan variabel yang mengatur ekspor fungsi atau kelas melalui atribut, dan menggabungkan serta mengeksport fungsi utama modul internal agar dapat diakses langsung melalui namespace *package*.

Penggunaan `import .` memastikan bahwa modul yang diimpor berasal dari *package* `volume`. Pendekatan ini penting untuk menghindari konflik nama dengan modul eksternal, memastikan fungsi selalu diakses dari modul internal meskipun *package* dipindah atau dijalankan dari direktori kerja berbeda, dan menjaga integritas struktur *package* dan memudahkan pengelolaan kode secara modular.

Dengan mengimpor `__init__.py`, *package* `volume` menyatukan fungsi-fungsi tersebut ke dalam namespace *package*. Sehingga, pengguna dapat mengakses fungsi secara langsung tanpa perlu mengimpor modul internal secara eksplisit. `__init__.py` juga berfungsi sebagai mekanisme enkapsulasi, yakni menyembunyikan detail implementasi internal dari pengguna *package*. Modul-modul individual seperti `kubus.py` atau `bola.py` tetap terpisah dan dapat dikembangkan secara independen tanpa mengganggu antarmuka *package* yang terlihat oleh pengguna.

Sehingga, fungsi yang diekspor melalui `__init__.py` saja yang menjadi bagian API publik *package*. Hal ini mengurangi kompleksitas penggunaan, memudahkan pemeliharaan, pengembangan kode, dan menjaga konsistensi antarmuka publik.

File `__init__.py` pada *package* tidak hanya penanda, tetapi juga mengatur ekspor fungsi perhitungan volume dari berbagai bangun ruang. Penggunaan `import` memastikan kestabilan dan konsistensi akses modul internal, sementara penggabungan fungsi dalam *package* menyederhanakan antarmuka bagi pengguna. Desain mencerminkan prinsip pengembangan perangkat lunak modern, yakni enkapsulasi, modularitas, dan penyederhanaan antarmuka. Sehingga *package* digunakan secara efisien, mudah, dan tanpa detail implementasi internalnya.

bola.py


```
Praktikum07 > src > volume > bola.py > ...
1 def volume_bola(jari_jari):
2     return (4/3) * 3.14 * jari_jari ** 3
3
```

Module `bola.py` bertugas menghitung volume bola. Dengan satu fungsi, yang menerima satu parameter yaitu `jari_jari`. Fungsi mengimplementasikan rumus volume bola berdasarkan rumus geometri dasar, yaitu:

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Dari rumus, kami diterapkan dalam bentuk kode, yaitu:

```
2 | return (4/3) * 3.14 * jari_jari ** 3
```

Kode menggunakan nilai π (pi) sebagai 3.14. Meskipun bukan representasi paling presisi, kode tetap dapat diterima dalam perhitungan sederhana. Dalam praktik profesional atau saintifik, nilai π biasanya diperoleh dari modul `math` (`math.pi`) untuk akurasi lebih tinggi.

Fungsi `volume_bola` bersifat murni (*pure function*), artinya nilai bergantung pada argumen masukan. Hal ini menjaga kemurnian logika dan mempermudah pengujian serta integrasi dalam sistem yang lebih luas. Dengan fungsi dalam modul `bola.py`, struktur program menjadi modular. Setiap bangun ruang dipecah ke dalam modul masing-masing, sehingga kode lebih terorganisir dan mudah dikelola. `__init__.py` mengimpor fungsi ini menggunakan:

```
2 from .bola import volume_bola
```

Sehingga, `volume_bola` menjadi bagian dari antarmuka publik *package*. Pengguna cukup memanggil melalui namespace `package`. Secara keseluruhan, `bola.py` menunjukkan pendekatan sederhana namun efektif dalam menyusun fungsi matematis berbasis modular. Fungsi tunggal langsung mengarah pada satu tujuan, yaitu menghitung volume bola dan tetap menjaga keterbacaan juga kesederhanaan kode. Modul ini membentuk kerangka kerja fungsional terstruktur untuk perhitungan volume tiga dimensi.

kerucut.py


```
Praktikum07 > src > volume > kerucut.py > ...
1 def volume_kerucut(jari_jari, tinggi):
2     return (1/3) * 3.14 * jari_jari ** 2 * tinggi
3
```

Module `kerucut.py` berfungsi dalam menghitung volume bangun ruang kerucut. Di dalamnya, terdapat fungsi tunggal `volume_kerucut`, yang menerima dua parameter (`jari_jari` dan `tinggi`). Fungsi mengimplementasikan rumus volume kerucut sebagai berikut:

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 t$$

Rumus diimplementasikan dalam bahasa Python melalui pernyataan berikut:

```
2 | return (1/3) * 3.14 * jari_jari ** 2 * tinggi
```

Fungsi `volume_kerucut` memanfaatkan operasi eksponensial (`jari_jari ** 2`) untuk menghitung luas alas lingkaran. Kemudian dikali dengan tinggi dan konstanta $\frac{1}{3} \pi$, sesuai rumus volume kerucut. Fungsi bersifat *pure function*, artinya tidak memiliki efek dan menghasilkan output konsisten berdasarkan input. Tidak hanya meningkatkan keandalan kode, tetapi juga mendukung prinsip *modularitas* dan *testability*, yaitu aspek penting dalam pengembangan fungsi.

Kemudian, fungsi diimpor melalui `__init__.py` menggunakan sintaks:

```
6 | from .kerucut import volume_kerucut
```

Sehingga fungsi `volume_kerucut` dapat langsung digunakan. Mencerminkan prinsip *enkapsulasi* untuk desain *package* Python, di mana pengguna hanya berinteraksi dengan antarmuka publik, bukan struktur internalnya.

Secara keseluruhan, `kerucut.py` merepresentasikan prinsip-prinsip penting dalam pengembangan fungsi: keterpisahan logika, keterbacaan kode, dan penyajian fungsi tunggal yang efisien. Fungsi `volume_kerucut` merupakan bagian integral dari sistem perhitungan bangun ruang tiga dimensi, yang disusun secara modular demi kemudahan penggunaan dan perluasan.

kubus.py


```
Praktikum07 > src > volume > kubus.py > ...
1 | def volume_kubus(sisi):
2 |     return sisi ** 3
3 |
```

Module `kubus.py` berfungsi sebagai penghitung volume bangun ruang kubus. Modul hanya berisi satu fungsi (`volume_kubus`) yang menerima parameter tunggal (`sisi`). Parameter mewakili panjang sisi kubus yang akan dihitung volumenya. Fungsi mengimplementasikan rumus matematika dasar volume kubus, yaitu:

$$V = s^3$$

Rumus kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk kode Python menjadi:

```
2 | return sisi ** 3
```

Operator eksponensial (**) menghitung pangkat tiga dari panjang sisi kubus. Karena fungsi tidak bergantung kondisi eksternal, `volume_kubus` termasuk kategori *pure function*. Sehingga, fungsi selalu memberi hasil konsisten untuk input, tanpa menyebabkan efek lainnya. Sifat ini menjadikan fungsi mudah untuk diuji, dipelihara, dan digunakan dalam sistem modular yang lebih besar.

Fungsi `volume_kubus` diekspor melalui file `__init__.py` dengan pernyataan:

```
1 | from .kubus import volume_kubus
```

Melalui mekanisme ini, pengguna cukup mengimpor package utama, dan dapat langsung menggunakan fungsi `volume_kubus()`. Prinsip ini sama dengan *abstraksi* dan *enkapsulasi*, di mana pengguna hanya berinteraksi dengan antarmuka publik yang disederhanakan, sementara struktur internal package tetap tersembunyi.

Secara keseluruhan, `kubus.py` merupakan implementasi bersih dari fungsi matematika berbasis geometri tiga dimensi. Dengan mengedepankan keterbacaan kode dan pemisahan fungsionalitas, modul berkontribusi pada kesatuan sistem yang terstruktur dan mudah dikelola dalam pengembangan perangkat lunak Python.

limas.py


```
Praktikum07 > src > volume > limas.py > ...
1 | def volume_limas(luas_alas, tinggi):
2 |     return (1/3) * luas_alas * tinggi
3 |
```

Module `limas.py` disusun untuk perhitungan volume bangun ruang limas. Dengan fungsi utama `volume_limas`, yang menerima dua parameter: `luas_alas` dan `tinggi`. Sesuai namanya, parameter `luas_alas` mewakili luas permukaan alas limas, sedangkan `tinggi` mengacu pada jarak tegak lurus dari alas ke titik puncak limas.

Fungsi ini mengimplementasikan rumus volume limas standar:

$$V = \frac{1}{3} \times L_A \times t$$

di mana:

- V = volume limas
- L_A = luas alas
- t = tinggi limas

Rumus tersebut diimplementasikan dalam bentuk sintaks Python sebagai:

```
2 | return (1/3) * luas_alas * tinggi
```

Operator perkalian digunakan secara langsung untuk menyusun formula, dan tidak terdapat dependensi luar, menjadikannya fungsi murni yang dapat diandalkan untuk pengujian dan integrasi. Dalam pemrograman modular, fungsi `volume_limas` memberikan fleksibilitas organisasi kode. Fungsi diekspor melalui `__init__.py` pada package utama dengan perintah:

```
3 | from .limas import volume_limas
```

Dengan mekanisme ini, pengguna cukup mengimpor package utama, fungsi `volume_limas()` akan tersedia sebagai bagian antarmuka publik package. Sesuai *abstraksi*, kode menyederhanakan fungsionalitas akses tanpa membebani dengan detail implementasi internal.

Secara keseluruhan, `limas.py` merupakan modul ringkas dan fungsional, dengan tujuan tunggal dan kode terfokus. Penempatan logika volume dalam modul terpisah memperkuat modularitas dan kemudahan pemeliharaan, terutama karena *package* terus dikembangkan untuk mencakup lebih banyak jenis bangun ruang.

prisma.py

```
Praktikum07 > src > volume > prisma.py > ...
1 def volume_prisma(luas_alas, tinggi):
2     return luas_alas * tinggi
3
```

Module prisma.py menangani perhitungan volume bangun ruang prisma. Di dalam file, terdapat fungsi utama, yaitu volume_prisma. Fungsi ini memiliki dua parameter: luas_alas dan tinggi. Dengan parameter luas_alas mewakili luas dari alas prisma (bisa berbentuk segitiga, persegi panjang, lainnya), sedangkan tinggi merujuk panjang sisi tegak penghubung dua bidang alas yang kongruen.

Fungsi mengimplementasikan rumus volume prisma yaitu:

$$V = L_A \times t$$

dengan:

- V = volume prisma
- L_A = luas alas
- t = tinggi prisma

Implementasikan dalam sintaks Python dengan:

```
2     return luas_alas * tinggi
```

Kode bersifat murni, artinya hasil fungsi selalu konsisten untuk input dan tidak tergantung faktor eksternal. Selain itu, struktur mendukung *single responsibility*, yakni satu fungsi bertugas untuk satu tujuan. dalam modul ini, menghitung volume prisma.

Dengan *from* dalam file `__init__.py`, fungsi ini diekspor sebagai antarmuka publik *package*. Artinya, pengguna cukup memanggil `volume_prisma()` dari *package*. Hal ini memperkuat abstraksi dan menyederhanakan penggunaan *package*, sehingga pengguna dapat berfokus pada hasil, bukan struktur internal.

Selain itu, penempatan fungsi dalam file terpisah mendukung *modularitas*, yaitu pembagian tanggung jawab fungsional ke dalam bagian kecil yang dapat dikelola secara independen. Sehingga memudahkan pemeliharaan kode, pengujian unit, dan kemungkinan ekspansi di masa mendatang jika ingin menambahkan variasi bentuk prisma yang lebih kompleks.

tabung.py

```
Praktikum07 > src > volume > tabung.py > ...
1 def volume_tabung(jari_jari, tinggi):
2     return 3.14 * jari_jari ** 2 * tinggi
3
```

Module tabung.py menangani perhitungan volume bangun ruang tabung. Tabung (silinder) adalah bangun ruang yang memiliki dua alas berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar, serta sebuah sisi tegak berbentuk selimut lengkung. Untuk menghitung volumenya, digunakan rumus standar geometri berikut:

$$V = \pi r^2 t$$

dengan:

- V = volume tabung
- $\pi \approx 3,14$ = konstanta rasio keliling terhadap diameter lingkaran
- r = jari-jari alas
- t = tinggi tabung

Fungsi `volume_tabung` menerima dua parameter, yaitu `jari_jari` dan `tinggi`, lalu mengembalikan hasil perkalian $\pi r^2 t$. Implementasi dalam Python ditulis sebagai:

```
2     return 3.14 * jari_jari ** 2 * tinggi
```

Fungsi bersifat *pure function*, sehingga hanya bergantung pada input yang diberikan. Oleh karena itu, fungsi mudah diuji, diprediksi hasilnya, dan dapat diintegrasikan secara andal dalam alur perhitungan lainnya.

Dengan *codescript*:

```
4 from .tabung import volume_tabung
```

Fungsi diekspor sebagai bagian antarmuka publik *package*. Membuat pengguna cukup mengakses `volume_tabung()` melalui nama *package*. Pendekatan ini memperkuat prinsip *abstraksi*, di mana struktur internal *package* disembunyikan, sementara fungsi-fungsi pentingnya disajikan secara eksplisit.

Secara keseluruhan, `tabung.py` merupakan bagian penting modularisasi *package*, dengan peran khusus dalam menangani satu jenis bangun ruang. Desain

fungsi yang terfokus mendukung *separation of concerns*, sehingga jika diperlukan pengembangan (misalnya penambahan parameter satuan atau validasi input), perubahan dapat dilakukan secara lokal tanpa mengganggu modul lain.

skrip-utama.py

```
skrip-utama.py X
Praktikum07 > src > skrip-utama.py
1  import luas
2  import volume
3
4  print("="*40)
5  print("PROGRAM PERHITUNGAN LUAS & VOLUME")
6  print("="*40)
7
8  print("\n>> LUAS BANGUN DATAR <<")
9  print(f"Lingkaran      (r= 10)           : {luas.luas_lingkaran(10):.2f}")
10 print(f"Persegi       (s= 8)           : {luas.luas_persegi(8):.2f}")
11 print(f"Segitiga      (a=7, t=2)        : {luas.luas_segitiga(7, 2):.2f}")
12 print(f"Trapesium    (at=9, ab=21, t=2) : {luas.luas_trapesium(9, 21, 2):.2f}")
13 print(f"Jajar Genjang (a=7, t=18)       : {luas.luas_jajar_genjang(7, 18):.2f}")
14
15 print("\n>> VOLUME BANGUN RUANG <<")
16 print(f"Kubus         (s=43)           : {volume.volume_kubus(43):.2f}")
17 print(f"Bola          (r=8)           : {volume.volume_bola(8):.2f}")
18 print(f"Limas         (a=21, t=5)        : {volume.volume_limas(21, 5):.2f}")
19 print(f"Tabung        (r=51, t=6)        : {volume.volume_tabung(51, 6):.2f}")
20 print(f"Prisma        (la=14, t=20)       : {volume.volume_prisma(14, 20):.2f}")
21 print(f"Kerucut       (r=41, t=12)       : {volume.volume_kerucut(41, 12):.2f}")
22
23 print("="*40)
```

Module skrip-utama.py berfungsi sebagai titik eksekusi utama (*main script*) dari keseluruhan *package*. Script ini mengintegrasikan seluruh fungsi dari dua modul utama, yaitu luas dan volume, yang masing-masing berisi kumpulan fungsi untuk menghitung luas bangun datar dan volume bangun ruang. Struktur program dibuat sederhana, informatif, dan bersifat langsung ke output, sehingga menjadikannya sebagai antarmuka pengguna berbasis terminal (*command-line interface*).

Pada awal program, dilakukan dua pernyataan import:

```
Praktikum07 > src > skrip-utama.py
1  import luas
2  import volume
3
```

Hal ini memungkinkan pemanggilan semua fungsi publik dari kedua modul, sesuai dengan kode melalui `__init__.py`. Seluruh fungsi seperti `luas_persegi`, `volume_bola`, dan lain-lainnya dapat diakses menggunakan notasi titik, misalnya `luas.luas_persegi()`. Struktur kode kini sesuai dengan *modular programming*, yaitu memisahkan logika khusus dalam file terpisah agar lebih mudah dikelola dan digunakan kembali (*reusability*).

Output Luas Bangun Datar

Bagian pertama program menampilkan header:

```
3
4  print("="*40)
5  print("PROGRAM PERHITUNGAN LUAS & VOLUME")
6  print("="*40)
7
```

Kode mencetak garis horizontal sepanjang 40 karakter, disertai judul program, sehingga tampilan terminal lebih rapi dan informatif. Format bersifat visual namun efektif, karena memberikan batas antara awal dan akhir dari program. Selanjutnya, perhitungan luas bangun datar ditandai dengan label:

```
8  print("\n>> LUAS BANGUN DATAR <<")
```

Lima bangun datar yang dihitung luasnya adalah:

- Lingkaran: jari_jari = 10
- Persegi: sisi = 8
- Segitiga: alas = 7, tinggi = 2
- Trapesium: sisi atas = 9, sisi bawah = 21, tinggi = 2
- Jajar genjang: alas = 7, tinggi = 18

```
9  print(f"Lingkaran      (r= 10)           : {luas.luas_lingkaran(10):.2f}")
10 print(f"Persegi        (s= 8)            : {luas.luas_persegi(8):.2f}")
11 print(f"Segitiga        (a=7, t=2)         : {luas.luas_segitiga(7, 2):.2f}")
12 print(f"Trapesium      (at=9, ab=21, t=2)    : {luas.luas_trapesium(9, 21, 2):.2f}")
13 print(f"Jajar Genjang  (a=7, t=18)         : {luas.luas_jajar_genjang(7, 18):.2f}")
```

Masing-masing fungsi menghasilkan nilai float dan diformat dua angka di belakang koma menggunakan `:.2f`, menampilkan hasil yang rapi dan seragam.

Output Volume Bangun Ruang

Bagian selanjutnya ditandai dengan:

```
15 print("\n>> VOLUME BANGUN RUANG <<")
```

Enam jenis bangun ruang yang dihitung volumenya:

- Kubus: sisi = 43
- Bola: jari-jari = 8
- Limas: luas alas = 21, tinggi = 5
- Tabung: jari-jari = 51, tinggi = 6
- Prisma: luas alas = 14, tinggi = 20
- Kerucut: jari-jari = 41, tinggi = 12

```
16 print(f"Kubus      (s=43)           : {volume.volume_kubus(43):.2f}")
17 print(f"Bola      (r=8)            : {volume.volume_bola(8):.2f}")
18 print(f"Limas     (a=21, t=5)       : {volume.volume_limas(21, 5):.2f}")
19 print(f"Tabung    (r=51, t=6)       : {volume.volume_tabung(51, 6):.2f}")
20 print(f"Prisma    (la=14, t=20)     : {volume.volume_prisma(14, 20):.2f}")
21 print(f"Kerucut   (r=41, t=12)     : {volume.volume_kerucut(41, 12):.2f}")
```

Setiap baris memanggil fungsi modul volume dengan hasil yang diformat dua angka desimal. Hal ini menjaga konsistensi tampilan dan juga keterbacaan kode.

Penutup Program

Script diakhiri dengan pencetak batas bawah:

```
23 print("="*40)
```

Fungsinya sebagai batas visual akhir dari tampilan output. Dengan begitu, pengguna dapat melihat bahwa program telah selesai berjalan tanpa harus menebak-nebak akhir proses.

Catatan Teknis

- File ini tidak memerlukan input dari pengguna — seluruh parameter diset secara statis (*hardcoded*). Hal ini memudahkan pengujian dan demonstrasi.

skrip-utama.py berperan sebagai integrator seluruh fungsi dalam package. Desainnya minimalis namun fungsional, cocok untuk demonstrasi hasil akhir dari pengembangan modular. Melalui pemisahan antara logika perhitungan (di modul) dan presentasi hasil (di script utama),

PEMBAHASAN

Meskipun program perhitungan luas dan volume bangun yang telah kami kembangkan sudah menunjukkan struktur modular yang baik melalui penggunaan *package* dan *module*, terdapat beberapa kekurangan dari sisi teknis implementasi yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan program.

Salah satu kekurangan mendasar terletak pada penggunaan data input yang masih bersifat statis. Seluruh nilai parameter dimasukkan langsung ke dalam fungsi `print()` tanpa memberikan kesempatan bagi pengguna untuk berinteraksi dengan program. Pendekatan memang cukup sederhana dan efektif untuk keperluan demonstrasi, namun kurang ideal apabila program ingin dikembangkan menjadi sistem kalkulasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap input pengguna. Untuk mengatasi hal ini, solusi yang dapat diterapkan adalah mengganti nilai statis dengan fungsi input() yang memungkinkan pengguna mengisi nilai sendiri. Hal ini juga dapat dilengkapi dengan validasi tipe dan rentang nilai agar data yang masuk sesuai dengan kebutuhan logika perhitungan.

Selain itu, seluruh fungsi perhitungan belum menyertakan mekanisme validasi terhadap parameter yang diterima. Tidak ada pembatasan terhadap kemungkinan nilai-nilai negatif yang tidak logis secara matematis, seperti panjang sisi atau jari-jari bernilai negatif. Jika hal ini dibiarkan, fungsi akan tetap menghasilkan output, tetapi secara matematis tidak dapat diterima. Oleh karena itu, disarankan agar setiap fungsi dilengkapi dengan pengecekan nilai input dan mengembalikan exception apabila ditemukan input yang tidak valid. Misalnya, jika jari-jari sebuah lingkaran bernilai kurang dari atau sama dengan nol, maka fungsi dapat mengembalikan pesan kesalahan atau langsung memunculkan 'ValueError'.

Dari sisi ketepatan perhitungan, program masih menggunakan pendekatan konstan π (pi) dengan nilai 3.14, yang tentu kurang akurat jika dibandingkan dengan nilai standar π yang disediakan oleh modul *math* dalam Python. Untuk hasil yang lebih presisi, sebaiknya setiap fungsi yang melibatkan π memanfaatkan `from math import pi`, sehingga rumus perhitungan volume dan luas yang melibatkan lingkaran, bola, tabung, atau kerucut dapat dieksekusi dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi.

Konsistensi penamaan parameter juga menjadi aspek yang perlu ditingkatkan. Dalam program ini, terdapat penggunaan nama parameter yang kurang konsisten seperti `s`, `a`, `la`, hingga `alas_atas`, `alas_bawah`, yang pada dasarnya merujuk pada konsep ukuran bangun. Inkonsistensi ini dapat membingungkan ketika skala program bertambah besar. Oleh sebab itu, disarankan untuk menetapkan standar penamaan parameter yang deskriptif, konsisten, dan mudah dipahami, seperti menggunakan `sisi`, `tinggi`, `alas`, atau `jari_jari`.

Selanjutnya, program juga belum menerapkan penanganan kesalahan (*error handling*) yang komprehensif. Hal ini sangat penting terutama ketika pengguna melakukan input manual, karena kemungkinan memasukkan data dalam format yang tidak sesuai (misalnya string alih-alih int) cukup besar. Dengan menambahkan blok *try-except*, program dapat memberikan *feedback* yang informatif sekaligus mencegah terjadinya *crash* atau penghentian mendadak saat *runtime*.

Masing-masing fungsi juga belum disertai dengan penjelasan dalam bentuk komentar atau *docstring*. Padahal, dokumentasi mempermudah proses pembacaan, pemeliharaan, maupun pengembangan kode di masa mendatang. Oleh karena itu, sebaiknya setiap fungsi dilengkapi dengan *docstring* yang menjelaskan tujuan, parameter, serta nilai kembalian dari fungsi tersebut.

Terakhir, untuk menjamin keandalan dan akurasi hasil perhitungan, program seharusnya dilengkapi dengan unit test. Adanya pengujian otomatis melalui modul seperti `unittest` atau `pytest` dapat membantu mendeteksi kesalahan logika atau output yang tidak sesuai tanpa perlu dilakukan pengujian manual secara berulang. Dengan memperhatikan dan menerapkan solusi-solusi tersebut, program akan mengalami peningkatan dari sisi fungsionalitas, keamanan input, maupun profesionalitas kode. Selain menjadi alat bantu perhitungan sederhana, program ini akan lebih siap jika ingin dikembangkan dalam skala aplikasi yang lebih kompleks.

KESIMPULAN

Praktikum ini bertujuan untuk mengimplementasikan konsep modularisasi dalam pemrograman Python, dengan penggunaan *packages* dan *modules* untuk menghitung luas bangun datar serta volume bangun ruang. Melalui pendekatan ini, kami dilatih untuk menyusun program yang terstruktur, mudah dipelihara, dan terorganisir dengan baik. Selama proses praktikum, kami mengembangkan program dengan membagi kode ke dalam struktur folder `src` yang terdiri dari dua *package* utama, yaitu `luas` dan `volume`. Masing-masing *package* memuat modul yang mengimplementasikan fungsi perhitungan berdasarkan jenis bangun, seperti bangun datar dan juga bangun ruang. Semua fungsi ini kemudian diimpor dan dijalankan dalam file utama `skrip-utama.py`, yang menjadi antarmuka eksekusi program. Pendekatan menunjukkan pemisahan logika program ke dalam modul terpisah mampu meningkatkan keterbacaan serta mengurangi duplikasi kode.

Hasil implementasi menunjukkan seluruh fungsi dijalankan dengan baik dan memberikan output sesuai dengan parameter yang ditentukan. Pemanggilan fungsi pada `skrip-utama.py` berhasil memperlihatkan penggunaan modularisasi Python dengan fungsional. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan. Contoh: belum ada validasi input, yang menyebabkan program berpotensi menghasilkan output tidak valid jika diberi nilai negatif atau non-numerik. Selain itu, penggunaan konstanta π belum menggunakan pendekatan presisi seperti `math.pi`. Program juga belum melibatkan interaksi dinamis dengan *user*, sehingga fleksibilitas masih terbatas.

Solusinya, perlengkapan program validasi input dengan struktur kontrol seperti: `if`, `try-except`, atau penggunaan `assert`. Untuk peningkatan akurasi, modul `math` dapat digunakan untuk menggantikan nilai π dengan `math.pi`. Supaya lebih interaktif, pengambilan data dapat diimplementasikan menggunakan `input()` yang dikombinasikan dengan konversi tipe dan validasi. *Docstring* setiap fungsi juga perlu ditambahkan untuk pemahaman dan pengembangan lebih lanjut.

Dapat disimpulkan bahwa, praktikum kami berhasil menunjukkan penerapan konsep modularisasi Python secara sistematis, sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya struktur folder, efisiensi kode, serta perhatian terhadap kualitas input dan hasil output dalam proses pengembangan perangkat lunak.